

ПАХТАНИ КВАДРАТ УЯЛАБ ЭКИШ УСУЛИНИНГ АҲАМИЯТИ

Тўхтамурод Набиев, Гулноза Жалилова
Фарғона политехника институти

Аннотация. Мақолада пахта экишнинг мавжуд усуллари ҳақида умумий маълумот берилган. Барча амалдаги экиш усулларининг камчиликлари қайд этилиб, таҳлиллар асосида пахта сеялкалари конструкцияларида квадрат уялаб экиш усулини таъминловчи мутлақо янги механизм устида фикр юритилади.

Калит сўзлар. Квадрат-уялаб, экиш усули, ғўза, зичлик, агротехнология, конструкция, механизм, сеялка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11075999>

Кириш

Маълумки Ўзбекистон, дунёнинг пахта етиштирувчи давлатлари орасида асосий пахта зонаси ҳисобланади. Пахта ҳосилдорлигини ошириш асрлар давомида барча пахтакорларнинг орзуси бўлиб келган.

Бунга турли йўллар билан эришилди:

уруғларни сифатли ва кимёвий тозалаш;

ерни шудгорлаш, тирмалаш ва молалаш технологик операцияларини ўз вақтида бажариш;

нормал иқлим шароитида экиш вақти, усуллари ва бошқа комплекс ишлар.

Методлар

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги экинларининг уруғларини экишда турли хил усуллардан фойдаланилади. Ўзбекистон республикаси шароитида асосий қишлоқ хўжалик маҳсулоти пахта бўлганлигидан, унинг чигити жуда кўп майдонларга экилади [1,2,3]. Шунинг учун бизга пахтани аҳамияти нихоятда муҳимдир.

Пахтанинг ҳосилдорлигини оширишда ва таннархини камайтиришда унинг хилма хил экиш усуллари бир томондан ҳосилдорликга таъсир кўрсатса, иккинчи томондан экилаётган чигит миқдорига уз таъсирини кўрсатади.

Натижалар

Малумки пахта чигити икки хил бўлади: тукли ва туксиз. Булар қуйидаги усулларда экилади (1-расм). Ҳозирги вақтда

тукли чигитни қаторлаб ёки уялаб экиши кенг тарқалган. Бунда чигит миқдори кўп сарфланади. Туксиз чигитни тайёрлаш технологияси қийин бўлгани билан, экиш сарфи оз миқдорни ташкил этади, чунки у чигит сонини аниқ ташлайдиган экиш аппарати билан таъминланиб уялаб экилади [4,5].

1 – расм. Пахта чигитини экиш усуллари: а – қаторлаб, б – уялаб, в – лентали уялаб, г – квадрат уялаб, д – пунктирли.

Майдаланган, ҳарорати нормал ва етарлича нами бўлган тупрокқа яхши тайёрланган чигит экиш, ғўза кўчатларининг эрта ва бақувват бўлишини таъминлайди. Бу максимал ҳосил олишга кафолат беради.

Тупрок-иқлим шароитига қараб, ўсимликларни озиклантириш майдонининг агротехник талабларидан келиб чиқиб, қатор оралиғининг кенглиги (б) ва қатордаги уруғлар орасидаги масофа с белгиланади. Бу эрда шуни таъкидлаш керакки, қатордаги уруғлар ёки уялар орасидаги масофа уруғнинг экиш тезлигига қараб, қатор оралиғи эса, экиш усули билан белгиланади.

Энг қимматли ва самарали ўсимликлар квадрат ёки тўртбурчак шаклидаги уяларга экиш усуллариدير. Қатор оралиқлари 60 см ва 90 см бўлган қатор оралиғида ҳам уялар орасидаги масофа шуларга тенг булади. Қаторлаб экиш усулида уруғ сарфи максимал қийматга етади, квадрат – уялаб усулида эса сарф минимал бўлади [4].

Шунинг учун, энг самарали усул – аниқ уруғлик мосламалари ёрдамида уяда маълум миқдордаги уруғлар билан квадрат – уялаб экишдир. Анъанавий квадрат – уялаб усули билан сеялкалар ёрдамида пахта экишда, кўчатларни ягоналаш учун сарфланадиган меҳнат сарфи, қаторли экишга нисбатан камайган. Кўчатларни ягоналашда жуда кўп қўл меҳнати сарфланади, чунки у тўлиқ кўчатларни олишдан бошлаб иккита ҳақиқий барг шаклланишигача бўлган давр жуда қисқа вақт ичида амалга оширилиши керак.

Аниқ сеялкалар ёрдамида чигит экиш ва кўчатдасталарни тартибга солиш учун меҳнат сарфини деярли ҳеч нарсага қисқартириш, вегетациянинг биринчи кунлариданок ўсимликлар ривожланиши учун қулай шароит яратиш имконини беради, бу эса пахта ҳосилдорлигини оширишда жуда муҳимдир. Бундан ташқари, экишнинг ушбу-квадрат-уялаб экиш усули бошқа анъанавий усулларга қараганда уруғ сарфи 2,... 2,5 баравар камаяди.

Агарда квадрат уялаб экиш усули қўлланилса, унда тукли чигитга қараганда камида беш ва ундан кўп баравар чигит иқтисод бўлади, лекин баъзи бир конструктив муаммоларини такомиллаштиришга тўғри келади. Бизнинг мақсадимиз шу муаммони фақат пахта чигитини экиш сеялкасининг ўзида ҳал қилишга қаратилган.

1960 йилларнинг бошида пахтани квадрат уялаб экишга жуда катта эътибор бериларди. Бунинг сабаби бир томондан чигит иқтисоди бўлса, иккинчи томондан пахта қатор ораларини культиваторлар билан кўндалангига ишлов бериларди. Квадрат уялаб экишда булардан ташқари чигитнинг озикланиш майдони кенг бўлади. Келтирилган далилларнинг ҳаммаси пахта ҳосилдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга [4,5].

Ўша йиллари чигитни квадрат уялаб экишини бажариш жуда қийин эди, чунки қўшимча мосламалар ва механизмалар – режа сими, қозиклар механизми, узлоуловитель ва хоказо ишлар қийинчилик туғдирарди (2, 3, расмлар). Ҳатто экиш жараёнида битта тракторчи эмас, балки беш киши иштирок этарди.

2 – расм. Сеяланинг иккала томонида жойлашган узлоуловитель:
 1 – муфта, 2 – тортувчи кронштейн, 3 – ушлагич, 4 – фиксатор, 5 – тарангловчи роликлар, 6 – йўналтирувчи кронштейнлар, 7 – йўналтирувчи роликлар, 8 – панжшоха, 9 – тяга, 10 – қисгич.

3 – расм. Режа симини ушлаб турадиган қозиқ механизми:
 1 – қозиқ ушлагич, 2 – динамометр

Юқоридаги расмларда олдинги вақтда туксиз чигит билан квадрат уялаб экиш усулида қўлланиладиган қўшимча мослама ва механизмлар кўрсатилган. Ўз ўзидан кўриниб турибдики, булар ёрдамида пахтани квадрат уялаб экиш жуда катта харажатлар ва қийинчиликларга олиб келади.

Шунинг учун ҳозирги вақтда булар қўлланилмайди ва пахтани тукли чигитлар билан экиб, керак бўлса пахта ўсиб чиққандан кейин кўндалангига культиватор ёрдамида юриб, квадрат уялаб экиш усулини ҳосил қилишяпти.

Бу усулда квадрат уялаб экишга эришиш, иқтисодиётга жуда катта зарар етказди [6,7].

Хулосалар

Бу ишдан хулосамиз, юқорида келтирилган қўшимча мослама ва механизмларни ишлатмасдан, кўп сарфланадиган тукли чигитни иқтисод қилиб, пахта ҳосилини ошириш ва таннархини камайтириш мақсадида, туксиз чигитни кам ишлатиб, квадрат уялаб экиш усулини жорий қилишдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рудаков Г.М. *Технологические основы механизации сева хлопчатника*. Ташкент 1974.
2. Хомидов А- *Хлопковые сеяки*, Ташкен, 1994
3. Набиев, Т. С. Кушилов Б.А. *Качественные показатели работих органов сеялка и культиватор Фергана 2023*
4. Давлетшин, М. М., Набиев, Т. С., & Атнагулов, Д. Т. (2010). *Дисковый сошник с барабанным направителем*.
5. Набиев, Т. С. (1994). *Основы интенсификации механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника*. Ташкент: РЦНТИ «Узинформагрупп».
6. Набиев, Т. С. (2010). *Повышение качества сева и междурядной обработки пропашных культур. Успехи современного естествознания*, (9), 192-193.
7. Набиев, Т. С. (1997). *Технологические основы повышения качества сева и междурядной обработки хлопчатника* (Doctoral dissertation, Ташкентский ин-т инженеров ирригации и механизации сел. хоз-ва).
8. Nurzod Shavkatjon Ogli Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat Ogli Oqyolov, Gulnoza Xabibulla Qizi Jalilova, Gazaloy Gulomjonovna Nishonova *CAUSES AND EXTINGUISHING EQUIPMENT OF VIBRATIONS OCCURRED BY MACHINERY*

- AND MECHANISMS // Scientific progress. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-and-extinguishing-equipment-of-vibrations-occurred-by-machinery-and-mechanisms>
9. Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat O'Gli Oqyo'Lov, Gulnoza Xabibulla Qizi Jalilova PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH VA TOZALASH // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/paxta-xomashyosini-quritish-va-tozalash>
 10. У. Сотволдиев, А. Абдубаннопов, Г. Жалилова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АКСЕЛЕРАЦИОННОГО СКОЛЬЖЕНИЯ // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-sistemy-regulirovaniya-akseleratsionnogo-skolzheniya>
 11. Fazaloy Gulomjonovna Nişonova, Gulnoza Xabibulla Qizi Жалилова МАТЕРИАЛ ҚАТЛАМИНИ САҚЛАШ УЧУН САРФЛАНГАН ҚУВВАТ ҲИСОБИ // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/material-atlamini-sa-lash-uchun-sarflangan-uvvat-isobi>
 12. Mirzakhonov Yunus, Akhtambaev Sobitjon, Abdukodirov Nurzod, Jalilova Gulnoza RESEARCH OF PARAMETERS AT THE APPEARANCE OF SHEARING FORCES IN THE COMPOUND TENSION ROLLER OF TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL MACHINES // Universum: технические науки. 2021. №11-6 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/research-of-parameters-at-the-appearance-of-shearing-forces-in-the-compound-tension-roller-of-transportation-and-technological>
 13. Адил Алимович Ахунбаев, Fazaloy Gulomjonovna Nişonova, Gulnoza Xabibulla Qizi Жалилова ҚУРИТИШ АППАРАТЛАРИДА МАТЕРИАЛ ҚАТЛАМИНИ САҚЛАШ УЧУН САРФЛАНГАН ҚУВВАТ ҲИСОБИ // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uritish-apparatlarida-material-atlamini-sa-lash-uchun-sarflangan-uvvat-isobi>
 14. Ахтамбаев Ахтамбаев, Жалилова Г.Х., Окйулов К.Р., Абдукодиров Н.Ш. ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИНГ ВИБРАЦИОН КИНЕМАТИКАСИ // Экономика и социум. 2021. №10 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uritish-zharayonining-vibratsion-kinematikasi>